

La brève information de politique scientifique suivante, également disponible en anglais, est produite dans le cadre de la composante « Haute mer, fonds marins distants et/ou profonds [HM/FD/FP] & Zones au-delà de la juridiction nationale [ZAJN] » & WIO N.O.I.S.E. (qui est un réseau multidisciplinaire de chercheurs sur les monts sous-marins, les bancs et les structures sous-marines de l'océan Indien Occidental), du projet DIDEM¹.

WESTERN
INDIAN
OCEAN
NATIONAL
OR
INTERNATIONAL
SEAMOUNTS, BANKS & SUBMARINE STRUCTURES

Multi-disciplinary network of researchers on Western Indian Ocean National or International Seamounts, banks & submarine structures
Réseau pluridisciplinaire de chercheurs sur les monts sous-marins, bancs, plateaux & autres structures sous-marines nationales et internationales

DIDEM

Dialogue Science-Décideurs pour une gestion
Intégrée des Environnements Littoraux et Marins

CONTACT : florence.galletti@ird.fr | jean-francois.ternon@ird.fr
UMR MARBEC | MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation | www.umd-marbec.fr

Gestion FAIR des données marines dans les zones éloignées de l'océan Indien Occidental et les zones situées au-delà de la juridiction nationale (ZAJN) pour informer les stratégies et les actions multilatérales

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13819928>

Auteur : Julien BARDE

julien.barde@ird.fr

1. Mots clefs

Données marines, FAIR, océan Indien, Convention de Nairobi, DOI, Plans de gestion de données, Partage, ZAJN

2. Définition des termes

FAIR Findable, Accessible, Interoperable, Reusable signifie que les données sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables

DOI Digital Object Identifier / identifiant d'objet numérique, est un identifiant permanent ou dit Handle (poignée) utilisé pour identifier de manière unique divers objets, normalisé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ; DOI est une mise en œuvre du système Handle ou de nommage ; il fait également partie du système URI (Uniform Resource Identifier, identifiant de ressource uniforme). Ils sont largement utilisés pour identifier les informations universitaires, professionnelles et gouvernementales, telles que les articles de journaux, les rapports de recherche, les ensembles de données et les publications officielles (source : Wikipedia)

ZAJN : Zones en mer au-delà de la juridiction nationale (des États) désigne la « haute mer », et « la Zone » en tant que notion juridique qualifiant le fond de la mer ou de l'océan et son sous-sols

3. Introduction

Cette brève information de politique scientifique se concentre sur

les bonnes pratiques de gestion des données scientifiques (principes FAIR), les points de blocage et les incitations à la mise en œuvre de ces pratiques dans le contexte des zones au-delà de la juridiction nationale (ZAJN), les exemples de données de ZAJN partagées de manière FAIR et les initiatives en cours dans l'océan Indien et conclut sur la nécessité de plans de gestion des données.

4. Contexte historique de la question, y compris le contexte actuel

La science ouverte et reproductible devient une question clé pour l'ensemble de la société. Les données, les informations et les connaissances scientifiques sont en effet censées faciliter le processus de prise de décision et d'élaboration des politiques. En particulier, l'accès (ouvert ou restreint) à la littérature, ainsi qu'aux données et codes connexes, est essentiel pour encourager la recherche en garantissant que les objets de recherche ne seront pas perdus au-delà de la durée de vie des projets de recherche et que les travaux de recherche pourront être reproduits et réutilisés par d'autres scientifiques dans le monde entier. Cela est particulièrement important dans le domaine marin et en haute mer, où la collecte de données est difficile et coûteuse. Cela fait des années que l'on évoque cela, mais le partage des données entre scientifiques doit encore être considérablement amélioré. Cela met en évidence les fortes limites d'une approche ascendante, une situation qui peut être corrigée par des décideurs ayant des incitations fortes sur la politique des données des agences de financement et des organisations scientifiques.

¹IRD PROJET DIDEM « Dialogue science-décideurs pour une gestion intégrée des environnements littoraux et marins » - Intégration des connaissances scientifiques dans la prise de décision pour la gestion côtière et marine dans l'océan Indien Occidental 2021-2024 » / composante « Haute mer, fonds marins distants et/ou profonds [HM/FD/FP] & Zones au-delà de la juridiction nationale [ZAJN] » & WIO N.O.I.S.E., soutenu par l'IRD, le FFEM, la Société des Explorations de Monaco, compte la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'océan Indien occidental comme partenaire.

www.didem-project.org | <https://www.didem-project.org/12/haute-mer-grands-fonds>

FONDS FRANÇAIS POUR
L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

5. Questions scientifiques et/ou de gouvernance soulevées

Dans ce contexte, ces dernières années, les agences de financement, les organismes de recherche et les revues scientifiques demandent de plus en plus aux scientifiques de définir des stratégies et de mettre en œuvre des plans de gestion des données (PGD) conformes aux principes des données FAIR afin de garantir que les données et les objets de recherche financés par les citoyens seront bien gérés et pourront être réutilisés à long terme (par exemple, en attribuant des DOI). Le réchauffement climatique fait de ce point un sujet brûlant dans le monde entier et il est bien connu que les problèmes de blocage sont humains alors que les solutions techniques sont déjà mûres.

Comprendre quels sont les principaux concepts, les bonnes pratiques et les acteurs clés pour permettre la gestion FAIR des données marines est un premier défi pour la plupart des chercheurs qui préfèrent se concentrer sur la rédaction d'articles scientifiques (pour dynamiser leur propre carrière) plutôt que de passer du temps à partager des données qui bénéficieront à d'autres collègues. Face à l'urgence du changement climatique, des pandémies et des crises écologiques, il peut être risqué d'attendre que les chercheurs soient formés et convaincus pour enfin prendre le temps nécessaire à la mise en œuvre des grands principes de la science ouverte.

6. Questions et expériences dans d'autres océans ou mers

C'est la raison pour laquelle, malheureusement, les mesures coercitives prises par les agences de financement se sont avérées être le moyen le plus efficace de faire un bon pas en avant en rendant les plans de gestion des données obligatoires et en acceptant que les coûts de mise en œuvre de ces plans soient éligibles au budget des projets (par exemple, les projets de recherche H2020 de l'UE). En effet, une fois que les plans de gestion des données sont devenus obligatoires pour les projets et ont été dûment fournis pour répondre aux appels, le deuxième défi pour les projets, lorsqu'ils sont financés, consiste à rassembler les compétences techniques (composantes humaines, logicielles et matérielles) nécessaires pour mettre en œuvre ces plans de gestion des données et alimenter un réseau d'infrastructures de données internationales. La gestion FAIR des données ne peut se faire sans volonté, sans budget et sans incitations. Dans le domaine marin, plus d'une donnée est gaspillée si elle n'est utilisée que par le très petit nombre de chercheurs impliqués dans le processus de collecte des données.

7. Mesures utiles de gouvernance scientifique prises ou à prendre dans l'océan Indien Occidental

De multiples organisations, projets et initiatives traitent déjà de ces questions dans le domaine des sciences marines dans la zone de l'océan Indien Occidental et travaillent à la définition de stratégies (par exemple, la convention de Nairobi). Cependant, le partage des données ne peut plus se faire sur la base de la bonne volonté et une meilleure coordination des activités et initiatives existantes est nécessaire, ce qui implique de rassembler un réseau d'acteurs intéressés par ces sujets ou directement impliqués dans la gestion FAIR des données marines en zone océan Indien Occidental.

Si des mesures doivent être prises d'urgence pour que les données ne soient pas perdues (la gestion FAIR des projets futurs doit être mise en œuvre par une voie politique et l'héritage des données financées par les projets passés doit être sauvé), il est toujours nécessaire de favoriser les interactions et les partenariats avec les régions plus avancées pour discuter et définir la vision de ce que devrait être le réseau

régional de gestionnaires de données et les initiatives connexes dans l'OIO. Cela permettra d'affiner et d'adopter une stratégie régionale en promouvant un ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des données FAIR qui sont déjà mises en œuvre dans d'autres régions. Il existe donc une volonté claire de la société à l'échelle mondiale et des moyens simples et efficaces ont déjà été identifiés par les décideurs politiques pour définir à la fois un cadre juridique et un réseau de renforcement des capacités qui aideront les scientifiques à approuver et à mettre en œuvre les principes d'une gestion FAIR des données.

8. Études de cas, formation et discussion

La collecte de données marines est un défi et elle est évidemment plus difficile pour les zones d'échantillonnage éloignées de la côte, en particulier dans les ZAJN. Si la distance par rapport à la côte n'est pas un problème pour les données satellitaires, c'est un véritable défi pour la collecte de données *in situ*. En tout état de cause, le coût économique et l'intérêt scientifique sont trop élevés pour que ces données ne soient pas partagées, comme c'est le cas dans des domaines tels que l'astronomie. Il s'agit par exemple d'une question clé pour mesurer l'impact du changement climatique, pour calibrer les produits satellitaires et les modèles océaniques. Au fil des ans, les améliorations technologiques ont permis aux scientifiques de collecter de plus en plus de données sur les paramètres physiques et chimiques en déployant des plateformes et des capteurs sophistiqués à partir de navires scientifiques. Les résultats des modèles, les données de télé-détection (images satellitaires, bathymétrie...) et les observations *in situ* des paramètres physiques et chimiques sont généralement bien gérés et partagés par les observatoires océaniques du monde entier.

Cependant, les paramètres physiques et chimiques ne sont pas les seules variables océaniques essentielles à collecter et à partager à grande échelle. En effet, les paramètres biologiques sont d'autant plus essentiels qu'ils permettent aux scientifiques d'évaluer et de surveiller la santé écologique de ces zones, qui sont également cruciales pour la biodiversité et la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Malheureusement, il n'y a pas de solution à attendre des sciences citoyennes dans le cas des ZAJN (contrairement aux zones côtières où les données citoyennes peuvent être partagées en utilisant des infrastructures comme iNaturalist). Face aux besoins et aux coûts importants de l'effort de collecte de données biologiques, d'une part, et aux activités intenses de pêche dans le monde entier, que ce soit en haute mer ou dans les zones côtières, d'autre part, il devient évident que la principale possibilité d'alimenter la science et les observatoires océaniques avec des paramètres biologiques doit provenir des navires de pêche.

Ce type de partenariat avec le secteur privé s'est avéré très efficace pour d'autres paramètres tels que la bathymétrie ou la température de surface de la mer, grâce au partage et à la réutilisation des données collectées par les navires marchands (équipés de nouveaux capteurs le cas échéant).

Des exemples similaires existent pour les données de pêche fournies par les navires de pêche (données déclaratives, observateurs à bord ou statistiques au débarquement). Nombre d'entre eux sont toutefois réticents à partager ces données hors de leur pays à une résolution spatiale, temporelle ou même taxonomique élevée (les espèces cibles étant considérées comme plus importantes que les prises accessoires), arguant de l'intérêt stratégique de ces données du point de vue des carrières économiques ou scientifiques, ce qui fait que ces données essentielles sont sous-exploitées. Certaines données sur la pêche sont toutefois diffusées dans le domaine public à une résolution inférieure

en respectant les règles des organisations régionales de pêche concernées, telles que la CTOI pour l'océan Indien. L'atlas mondial du thon de FIRMS donne un aperçu de ce qui pourrait être réalisé pour toutes les espèces liées aux activités de pêche dans le monde si ces données pouvaient être partagées de manière plus efficace. Cela permettrait évidemment de combler les lacunes importantes en matière de disponibilité des données sur la biodiversité (comme l'illustre le portail de données du Fonds mondial d'information sur la biodiversité/ Global Biodiversity Information Facility data portal).

D'autre part, les agences de financement publiques ou privées comme La société des Explorations de Monaco (Monaco Explorations) peuvent organiser des croisières scientifiques dans les ZAJN où le partage des données devient obligatoire pour les scientifiques afin de garantir que les données collectées seront largement diffusées et réutilisées à long terme (en utilisant des référentiels de données comme par exemple Zenodo).

Au-delà des intérêts individuels et pour le bien commun des ressources partagées qu'elles abritent, la politique de gestion des ZAJN est également une excellente occasion d'adopter de nouvelles mesures pour encourager les partenariats entre les secteurs public et privé et la gestion FAIR des données, nécessaires pour mieux étudier et faire face au changement climatique et à la crise frappant la diversité biologique.

Elle s'aligne également sur les changements demandés aux États et aux organisations par l'Accord au titre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer relatif à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (Accord BBNJ, 2023). Les nouvelles pratiques requises visent à ordonner 1) un accroissement de la transparence générale et procédurale des activités exercées en mer et 2) une connaissance lisible de ces activités fournie à ceux qui ne les ont pas exercées : ils sont ainsi informés. Ils peuvent ainsi exprimer un avis éclairé dans les situations juridiques où un tel avis sera requis, et ils peuvent exprimer un vote (par exemple à la Conférence des Parties COP) dans les situations où un vote sera requis de la délégation nationale, pour statuer, entre autres, sur les aires marines protégées (AMP) ou sur des mesures telles que les propositions d'instruments de gestion par zones (marines) dans les ZAJN.

9. Textes juridiques et incitatifs récents

- **COP 11, Convention de Nairobi, 2024, 20-22 août**

Décision CP11/7 Stratégie de Gestion de l'Information pour la région de l'océan Indien Occidental

1. « D'exhorter les Parties Contractantes à adopter et à mettre en œuvre la Stratégie de Gestion de l'Information pour la Région de l'océan Indien Occidental.

2. « De demander au Secrétariat de renforcer le Mécanisme d'Échange d'Informations de la Convention de Nairobi en établissant une infrastructure de base de données sécurisées et centralisées pour stocker et échanger des données et des informations aux niveaux national et régional. »

- **The Western Indian Ocean Information Management Strategy (IMS)**

A Western Indian Ocean Information Management Strategy (IMS) January 2024, 22 p. référencé CE : [UNEP_EAF_CP11_3_Annex_IVa_Draft_Western_Indian_Ocean_Regional_Information_Management_Strategy_\(IMS\)_\(2024\)_0](#):

- **COP 10, Convention de Nairobi, 2021, novembre**

Décision CP.10/5. Stratégie de gouvernance des océans

« (...) 3. Prier le secrétariat de renforcer les centres nationaux de données en développant leurs capacités de gestion de l'information et des connaissances, et d'élaborer, en collaboration avec des partenaires, une stratégie et des mécanismes régionaux de gestion de l'information afin de relever les défis communs et d'éclairer la prise de décisions en matière de gouvernance des océans. »

10. Sites web et ressources web suggérés

- Open Science - European Commission | https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
- Global Ocean Observing System | <https://gooscean.org/>
- GBIF | <https://www.gbif.org/>
- iNaturalist | <https://www.inaturalist.org/>
- DataCite | <https://datacite.org/>
- DOI | https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
- Fisheries and Resources Monitoring System (FIRMS) | <https://firms.fao.org/firms/en>

Related slides :

- <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13740140>